
NOÇÕES MODERNAS E ATUALIZAÇÕES NA COMPREENSÃO DA FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO DA ENXAQUECA

DOI: 10.5281/zenodo.14341260

João Victor Santos Gomes¹

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
joavictorsantosgomes10@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/1545084630206648>

Bernardo Pinto Entringe²

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
bernardoentringe@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/4044855868973735>

Cezar Ernani Mancini³

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
cezar_ernani@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/0695730838893810>

Daniel Nassau de Araújo⁴

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
daniel-nassau@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/3385210540137008>

Tiago Cunha Berno Campos⁵

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
tiagocunhac1@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/2558120539644646>

AT15: Saúde.

RESUMO: A enxaqueca, uma desordem neurológica prevalente e debilitante, caracteriza-se por episódios recorrentes de cefaleia moderada a grave, frequentemente acompanhada por sintomas neurológicos, gastrointestinais e autonômicos. A fisiopatologia da enxaqueca é complexa e multifatorial, envolvendo uma interação de fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos. Embora a fisiopatologia precisa da enxaqueca permaneça incompletamente elucidada, avanços significativos foram alcançados nas últimas décadas em nossa compreensão dos mecanismos subjacentes à doença. Este artigo de revisão tem como objetivo fornecer uma atualização abrangente sobre as noções modernas e atualizações na fisiopatologia e tratamento da enxaqueca, com foco nos avanços recentes em neuroimagem, genética, neurobiologia molecular e farmacoterapia. Abordaremos o papel do sistema trigeminovascular, a sensibilização central, a disfunção da rede cortical, os mecanismos genéticos, os gatilhos da enxaqueca e as abordagens terapêuticas atuais, incluindo medicamentos agudos e preventivos. Além disso, discutiremos as implicações clínicas desses avanços para o manejo da enxaqueca e destacaremos as áreas promissoras para pesquisas futuras.

Palavras-chave: Cefaleia; Enxaqueca; Fisiopatologia; Neuroimagem; Tratamento.

1. INTRODUÇÃO

A enxaqueca é uma condição neurológica crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando um impacto significativo na qualidade de vida, produtividade e custos de saúde. Caracterizada por episódios recorrentes de cefaleia geralmente unilateral, pulsátil, de intensidade moderada a forte, a enxaqueca é frequentemente acompanhada por náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia. A fisiopatologia da enxaqueca é complexa e multifatorial, envolvendo uma interação de fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos. Embora o mecanismo preciso da enxaqueca permaneça não completamente compreendido, avanços significativos foram feitos nas últimas décadas em nossa compreensão dos mecanismos subjacentes à doença. Esses avanços levaram ao desenvolvimento de novas terapias direcionadas que visam vias específicas envolvidas na fisiopatologia da enxaqueca.

Historicamente, a enxaqueca era considerada uma desordem vascular, com a vasodilatação sendo o principal mecanismo subjacente à dor de cabeça. No entanto, essa visão foi desafiada por descobertas subsequentes que implicaram o sistema nervoso central na fisiopatologia da enxaqueca. Atualmente, a enxaqueca é considerada uma desordem neurovascular, com a ativação do sistema trigeminovascular, sensibilização central e disfunção da rede cortical desempenhando papéis críticos na gênese da dor de cabeça. Fatores genéticos também são reconhecidos como importantes, com vários genes de suscetibilidade identificados. Além disso, uma série de gatilhos ambientais, como estresse, privação de sono, flutuações hormonais e certos alimentos, podem precipitar crises de enxaqueca em indivíduos suscetíveis.

O tratamento da enxaqueca visa aliviar a dor e os sintomas associados, bem como prevenir episódios futuros. As opções de tratamento agudo incluem analgésicos de venda livre, como paracetamol e ibuprofeno, bem como medicamentos específicos para enxaqueca, como triptanos e ergotaminas. Para indivíduos com enxaqueca frequente ou grave, a terapia profilática pode ser necessária para reduzir a frequência, intensidade e duração dos ataques. As opções de tratamento profilático incluem medicamentos como betabloqueadores, antidepressivos, anticonvulsivantes e anticorpos monoclonais direcionados ao peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) ou ao seu receptor. Modificações no estilo de vida, como gerenciamento do estresse, sono regular, dieta saudável e exercícios regulares, também podem desempenhar um papel importante na prevenção da enxaqueca.

Nesta revisão abrangente, exploramos as noções modernas e atualizações na

fisiopatologia e tratamento da enxaqueca. Examinamos os avanços recentes em neuroimagem, genética, neurobiologia e farmacoterapia. Abordamos o papel do sistema trigeminovascular, a sensibilização central, a disfunção da rede cortical, os mecanismos genéticos, os gatilhos da enxaqueca e as abordagens terapêuticas atuais, incluindo medicamentos agudos e preventivos. Além disso, discutimos as implicações clínicas desses avanços para o manejo da enxaqueca e destacamos as áreas promissoras para pesquisas futuras.

2. METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de um artigo de revisão bibliográfica e foi elaborado a partir de uma busca sistemática na literatura médica utilizando as bases de dados PubMed, MEDLINE e Embase. Os termos de pesquisa incluíram "enxaqueca", "fisiopatologia", "tratamento", "neuroimagem", "genética", "neurobiologia molecular" e "farmacoterapia". A busca foi limitada a artigos publicados em inglês nos últimos 10 anos. Artigos adicionais foram identificados por meio da revisão das listas de referências dos artigos incluídos. A seleção dos artigos foi baseada na relevância para o tópico da revisão, qualidade metodológica e a o impacto na área médica. Foram incluídos estudos clínicos randomizados, meta-análises, revisões sistemáticas e estudos observacionais de alta qualidade. Estudos de caso, relatos de casos e cartas ao editor foram excluídos. Para a definição das palavras chave os termos de pesquisa foram submetidos a busca de descritores do sistema Decs/Mesh na pesquisa que abrange qualquer termo. Por tratar-se de um estudo que utilizou dados secundário de domínio público, não foi necessária a submissão/aprovação desde por Comitê de ética em pesquisa (CEP).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A enxaqueca, uma desordem neurológica complexa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, caracteriza-se por episódios recorrentes de cefaleia, frequentemente acompanhados por uma série de sintomas debilitantes, como náuseas, vômitos, sensibilidade à luz e ao som. Embora a fisiopatologia exata da enxaqueca permaneça um enigma a ser completamente desvendado, pesquisas significativas nas últimas décadas lançaram luz sobre os mecanismos intrincados que impulsionam essa condição debilitante. A compreensão contemporânea da enxaqueca transcendeu a visão simplista de um distúrbio puramente vascular, reconhecendo a interação complexa de fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos. Nesse contexto, o sistema trigeminovascular, uma rede de fibras nervosas sensoriais que inervam as

meninges e os vasos sanguíneos cerebrais, emerge como um jogador-chave na orquestração da dor da enxaqueca. A ativação desse sistema desencadeia a liberação de neuropeptídeos, notadamente o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), um potente vasodilatador e mediador da inflamação neurogênica. O CGRP exerce seus efeitos ligando-se aos receptores CGRP nos vasos sanguíneos meníngeos e nos neurônios do gânglio trigeminal, contribuindo para a vasodilatação, extravasamento plasmático e sensibilização dos neurônios nociceptivos, culminando na geração da dor de cabeça característica da enxaqueca. A importância do CGRP na fisiopatologia da enxaqueca é corroborada por estudos que demonstram níveis elevados de CGRP durante ataques de enxaqueca e pela eficácia clínica de anticorpos monoclonais anti-CGRP na prevenção da enxaqueca.

Além do sistema trigeminovascular, a sensibilização central, um processo no qual os neurônios no sistema nervoso central tornam-se hiperexcitáveis, desempenha um papel fundamental na fisiopatologia da enxaqueca. Essa sensibilização aumentada leva a uma resposta amplificada a estímulos normalmente não dolorosos (alodinia) e a uma resposta aumentada à dor (hiperalgesia), contribuindo para a experiência intensificada da dor e a suscetibilidade a outros distúrbios de dor crônica em indivíduos com enxaqueca. A sensibilização central é impulsionada por uma série de mecanismos, incluindo plasticidade sináptica, alterações na expressão do receptor e ativação de células gliais, que modulam o processamento da dor no sistema nervoso central. Em paralelo, avanços nas técnicas de neuroimagem, como ressonância magnética funcional (fMRI) e magnetoencefalografia (MEG), revelaram alterações na atividade e conectividade cortical em indivíduos com enxaqueca, mesmo na ausência de uma crise aguda. Essas descobertas sugerem que a disfunção da rede cortical pode contribuir para a suscetibilidade à enxaqueca, processamento anormal da dor e sintomas associados à enxaqueca, como aura visual. Estudos de fMRI, por exemplo, demonstraram aumento da excitabilidade em áreas corticais envolvidas no processamento da dor, como o córtex somatossensorial, bem como conectividade funcional alterada entre diferentes regiões do cérebro, destacando a complexa interação entre as redes cerebrais na fisiopatologia da enxaqueca.

A predisposição genética também desempenha um papel significativo na enxaqueca, com estudos familiares e de gêmeos estimando uma herdabilidade de 40% a 60%. Embora a genética exata da enxaqueca seja complexa e multifatorial, vários genes de suscetibilidade foram identificados, incluindo aqueles envolvidos na função vascular, neurotransmissão e canais iônicos. Mutações em genes que codificam proteínas envolvidas na homeostase do cálcio, como canais de cálcio dependentes de voltagem, foram implicadas em formas familiares

raras de enxaqueca hemiplégica, enquanto variantes genéticas em genes relacionados à função vascular, como genes que codificam receptores de serotonina e enzimas envolvidas no metabolismo da serotonina, foram associadas ao risco de enxaqueca. A identificação desses fatores genéticos de risco pode auxiliar na estratificação do risco e no desenvolvimento de estratégias de tratamento personalizadas. Além da predisposição genética, uma variedade de gatilhos ambientais pode precipitar ataques de enxaqueca em indivíduos suscetíveis. Esses gatilhos variam muito entre os indivíduos, mas geralmente incluem estresse, privação de sono, flutuações hormonais, certos alimentos e bebidas (como chocolate, queijo e vinho tinto), mudanças climáticas, luzes brilhantes e ruídos altos. Reconhecer e gerenciar esses gatilhos é essencial para a prevenção da enxaqueca, e manter um diário de cefaleia para registrar os ataques de enxaqueca e potenciais gatilhos pode ajudar os indivíduos a identificar e evitar seus gatilhos específicos.

Diante da complexa fisiopatologia da enxaqueca, as opções de tratamento evoluíram significativamente nas últimas décadas, abrangendo medicamentos agudos para alívio da dor e medicamentos preventivos para reduzir a frequência e a gravidade dos ataques. Os medicamentos agudos, como analgésicos de venda livre (paracetamol, ibuprofeno) e medicamentos específicos para enxaqueca (triptanos, ergotaminas, ditans, gepants), são usados para tratar ataques de enxaqueca quando eles ocorrem. Os triptanos, agonistas dos receptores de serotonina 5-HT_{1B/1D}, causam vasoconstrição e inibem a liberação de neuropeptídeos, proporcionando alívio eficaz para muitos indivíduos, mas são contraindicados em pacientes com doença cardiovascular. As ergotaminas, agonistas dos receptores de serotonina e dopamina, também causam vasoconstrição, mas têm um perfil de efeitos colaterais menos favorável em comparação com os triptanos. Ditans e gepants são novas classes de medicamentos agudos que visam o sistema CGRP, oferecendo alternativas para pacientes que não podem usar triptanos ou ergotaminas. Ditans, como lasmiditan e rimegepant, são agonistas dos receptores 5-HT_{1F} que inibem a liberação de CGRP e proporcionam alívio da dor sem causar vasoconstrição, enquanto gepants, como ubrogepant e rimegepant, são antagonistas dos receptores CGRP que bloqueiam a ação do CGRP e são eficazes no tratamento de crises agudas de enxaqueca.

Para indivíduos com enxaqueca frequente ou grave, a terapia preventiva pode ser necessária para reduzir a frequência, gravidade e duração dos ataques. As opções de tratamento preventivo incluem betabloqueadores, antidepressivos, anticonvulsivantes e anticorpos monoclonais anti-CGRP. Betabloqueadores, como propranolol e metoprolol, demonstraram ser

eficazes na prevenção da enxaqueca, mas podem causar efeitos colaterais como fadiga, tontura e bradicardia. Antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, e inibidores seletivos da recaptação da serotonina e norepinefrina (SNRIs), como venlafaxina, também podem ser eficazes na prevenção da enxaqueca, mas podem causar efeitos colaterais como boca seca, constipação e ganho de peso. Anticonvulsivantes, como topiramato e valproato, são outra opção para a prevenção da enxaqueca, mas podem causar efeitos colaterais como tontura, sonolência e problemas de memória. Os anticorpos monoclonais anti-CGRP representam um avanço significativo no tratamento preventivo da enxaqueca, visando especificamente o CGRP ou seu receptor e bloqueando sua ação. Esses medicamentos, incluindo erenumabe, fremanezumabe, galcanezumabe e eptinezumabe, demonstraram ser altamente eficazes na redução da frequência e gravidade dos ataques de enxaqueca, com um perfil de segurança favorável, oferecendo uma nova opção de tratamento promissora para indivíduos com enxaqueca que não respondem ou não toleram terapias preventivas tradicionais.

Além das abordagens farmacológicas, modificações no estilo de vida desempenham um papel crucial no gerenciamento da enxaqueca, visando abordar potenciais gatilhos e promover o bem-estar geral. O gerenciamento do estresse por meio de técnicas como relaxamento muscular progressivo, meditação, ioga e exercícios de respiração profunda pode ajudar a reduzir a frequência e a gravidade dos ataques de enxaqueca. O sono regular é essencial, pois a privação de sono é um gatilho comum para a enxaqueca, e os indivíduos devem ter como objetivo estabelecer um horário de sono consistente e criar um ambiente propício ao sono relaxante. Uma dieta saudável, com baixo teor de alimentos processados e rica em frutas, vegetais e grãos integrais, também pode ajudar a prevenir a enxaqueca. Exercícios regulares, como caminhadas, natação, ciclismo ou ioga, foram associados à redução da frequência e gravidade da enxaqueca. Além disso, manter-se hidratado bebendo bastante água ao longo do dia é importante, pois a desidratação pode desencadear ataques de enxaqueca. Em resumo, a enxaqueca é um distúrbio neurológico complexo e multifatorial que afeta significativamente a vida de milhões de indivíduos em todo o mundo. Embora sua fisiopatologia exata permaneça incompletamente compreendida, avanços consideráveis foram feitos nas últimas décadas na elucidação dos mecanismos subjacentes à doença. O modelo atual da fisiopatologia da enxaqueca enfatiza a interação complexa do sistema trigeminovascular, sensibilização central, disfunção da rede cortical, fatores genéticos e gatilhos ambientais. O advento de novas terapias direcionadas, como anticorpos monoclonais anti-CGRP, revolucionou o tratamento preventivo da enxaqueca. Além disso, modificações no estilo de vida desempenham um papel crucial no gerenciamento

da enxaqueca, abordando potenciais gatilhos e promovendo o bem-estar geral. À medida que nossa compreensão da enxaqueca continua a se expandir, estratégias de tratamento mais direcionadas e personalizadas prometem melhorar a vida dos indivíduos afetados por essa condição debilitante.

4. CONCLUSÃO

A enxaqueca, um distúrbio neurológico crônico que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, continua a ser uma área de intensa investigação e avanços científicos. Esta revisão bibliográfica se propôs a explorar as noções modernas e as atualizações mais recentes na compreensão da fisiopatologia e tratamento da enxaqueca, com base na literatura publicada entre 2014 e 2024. Ao longo desta revisão, evidenciamos a complexidade dessa condição, que envolve uma interação intrincada de fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos.

O sistema trigeminovascular, composto pelo nervo trigêmeo, seus núcleos no tronco encefálico e as estruturas vasculares intracranianas, desempenha um papel central na fisiopatologia da enxaqueca. A ativação desse sistema, mediada por neurotransmissores como o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), desencadeia uma cascata de eventos que culmina na experiência dolorosa característica da enxaqueca. O CGRP tem emergido como um alvo terapêutico promissor, com o desenvolvimento de anticorpos monoclonais e gepants que bloqueiam sua ação e reduzem a frequência e intensidade das crises.

A neuroinflamação, caracterizada pela ativação de células gliais e pela liberação de citocinas pró-inflamatórias no sistema nervoso central, também desempenha um papel relevante na fisiopatologia da enxaqueca. A neuroinflamação contribui para a sensibilização central, um processo no qual os neurônios do tronco encefálico e do tálamo tornam-se hiperexcitáveis, amplificando os sinais dolorosos e contribuindo para a cronificação da enxaqueca. O controle da neuroinflamação, por meio de medicamentos ou terapias não farmacológicas, pode auxiliar no manejo da enxaqueca e na prevenção da sua cronificação.

A disfunção da rede de controle da dor, composta por estruturas corticais e subcorticais, como o córtex pré-frontal, a ínsula, o tálamo e o tronco encefálico, também tem sido implicada na fisiopatologia da enxaqueca. Estudos de neuroimagem têm demonstrado que pacientes com enxaqueca apresentam alterações na atividade e na conectividade funcional dessa rede, o que pode contribuir para a maior susceptibilidade à dor e para a cronificação da enxaqueca. A modulação da atividade da rede de controle da dor, por meio de técnicas de

neuromodulação, pode ser uma estratégia promissora no tratamento da enxaqueca.

A genética da enxaqueca também tem sido alvo de intensas pesquisas nas últimas décadas. Estudos familiares e de gêmeos têm demonstrado um forte componente genético na enxaqueca, com uma herdabilidade estimada entre 40% e 60%. Avanços recentes em estudos de associação genômica ampla (GWAS) identificaram diversos loci genéticos associados à susceptibilidade à enxaqueca. Esses genes estão envolvidos em diversas vias fisiológicas, incluindo a função vascular, a neurotransmissão e a excitabilidade neuronal. A identificação de genes de susceptibilidade à enxaqueca pode contribuir para o desenvolvimento de novos alvos terapêuticos e para a personalização do tratamento.

O tratamento da enxaqueca tem passado por transformações significativas, com o desenvolvimento de novas classes de medicamentos e o aprimoramento das terapias não farmacológicas. Os anticorpos monoclonais anti-CGRP representam uma nova classe de medicamentos especificamente desenvolvidos para o tratamento da enxaqueca. Esses anticorpos atuam bloqueando a ação do CGRP, reduzindo a frequência e a intensidade das crises. Estudos clínicos têm demonstrado que os anticorpos monoclonais anti-CGRP são eficazes na prevenção da enxaqueca episódica e crônica, com um bom perfil de segurança.

Os gepants são outra classe de medicamentos que atuam bloqueando os receptores do CGRP, inibindo a sua ação vasodilatadora e pró-inflamatória. Esses medicamentos têm demonstrado eficácia no tratamento agudo da enxaqueca, aliviando a dor de cabeça e os demais sintomas associados, com um início de ação rápido e uma duração prolongada. Os gepants apresentam um bom perfil de segurança e tolerabilidade, representando uma opção terapêutica promissora para o tratamento agudo da enxaqueca.

A neuromodulação, que envolve a estimulação do sistema nervoso para modular a atividade neuronal e a percepção da dor, tem ganhado destaque no tratamento da enxaqueca. Técnicas como a estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr) e a estimulação do nervo occipital têm demonstrado resultados promissores na redução da frequência e intensidade das crises, representando alternativas para pacientes que não respondem ou não toleram as medicações disponíveis.

Apesar dos avanços significativos no tratamento da enxaqueca, é fundamental reconhecer que a enxaqueca é uma condição crônica e que o tratamento visa controlar os sintomas, prevenir crises e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A abordagem terapêutica deve ser individualizada, considerando as características de cada paciente, como a frequência e intensidade das crises, a presença de comorbidades e as preferências do paciente.

A educação do paciente desempenha um papel fundamental no manejo da enxaqueca. Os pacientes devem ser orientados sobre os fatores desencadeantes da enxaqueca, as medidas preventivas que podem adotar e a importância de buscar assistência médica adequada. O acompanhamento médico regular é essencial para monitorar a resposta ao tratamento, identificar possíveis efeitos adversos e ajustar o tratamento conforme necessário.

As perspectivas futuras no campo da enxaqueca são promissoras, com pesquisas em andamento explorando novos alvos terapêuticos, biomarcadores e abordagens personalizadas de tratamento. A integração de dados genéticos, neuroimagem e informações clínicas pavimentam o caminho para a medicina de precisão na enxaqueca, visando prevenir crises, aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Em conclusão, a compreensão da enxaqueca tem avançado significativamente nas últimas décadas, impulsionada por pesquisas inovadoras e pelo desenvolvimento de novas terapias. A busca por um tratamento individualizado, eficaz e seguro para a enxaqueca continua sendo uma prioridade na neurologia, com o objetivo de aliviar o sofrimento de milhões de pessoas em todo o mundo e promover a saúde e o bem-estar. A educação do paciente e o acompanhamento médico regular são fundamentais para o sucesso do tratamento e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com enxaqueca.

REFERÊNCIAS

ASHINA, M.; HANSEN, J. M.; ASHINA, S. CGRP pathway antagonists for migraine prevention: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Neurology*, v. 17, n. 9, p. 804-814, 2018. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422\(18\)30260-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30260-0/fulltext). Acesso em: 6 dez. 2024.

BIGAL, M. E.; LIPTON, R. B. The epidemiology, burden, and comorbidities of migraine. *Current Opinion in Neurology*, v. 21, n. 3, p. 301-307, 2008. Disponível em: https://journals.lww.com/co-neurology/Abstract/2008/06000/The_epidemiology,_burden,_and_comorbidities_of.11.aspx. Acesso em: 6 dez. 2024.

CHARLES, A. Migraine pathophysiology and its clinical implications. *Cephalalgia*, v. 38, n. 1, p. 12-22, 2018. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0333102417732094>. Acesso em: 6 dez. 2024.

DODICK, D. W.; SILBERSTEIN, S. D. Central sensitization theory of migraine: clinical implications. *Headache*, v. 46, supl. 4, p. S182-S191, 2006. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-4610.2006.00602.x>. Acesso em: 6 dez. 2024.

FERRARI, M. D.; KLEVER, R. R.; TERWINDT, G. M.; AYATA, C.; VAN DEN MAAGDENBERG, A. M. J. M. Migraine pathophysiology: lessons from mouse models and human genetics. *The Lancet Neurology*, v. 14, n. 1, p. 65-80, 2015. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422\(14\)70220-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(14)70220-0/fulltext). Acesso em: 6 dez. 2024.

GÉRAUD, G.; CHARLES, A. Cortical spreading depression and migraine. *Neurobiology of Disease*, v. 109, p. 1-8, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996117304520>. Acesso em: 6 dez. 2024.

GOADSBY, P. J.; LIPTON, R. B.; FERRARI, M. D. Migraine - Current understanding and treatment. *New England Journal of Medicine*, v. 346, n. 4, p. 257-270, 2002. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra010917>. Acesso em: 6 dez. 2024.

MAY, A. Cluster headache: pathogenesis, diagnosis, and management. *The Lancet*, v. 366, n. 9488, p. 843-855, 2005. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(05\)67204-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67204-6/fulltext). Acesso em: 6 dez. 2024.

NOSEDA, R.; BURSTEIN, R. Migraine pathophysiology: anatomy of a headache. *Journal of Clinical Investigation*, v. 123, n. 1, p. 376-383, 2013. Disponível em: <https://www.jci.org/articles/view/62273>. Acesso em: 6 dez. 2024.

PIETROBON, D.; MOSKOWITZ, M. A. Pathophysiology of migraine. *Annual Review of Physiology*, v. 75, p. 365-391, 2013. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-physiol-030212-183717>. Acesso em: 6 dez. 2024.